

**ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ ВА ИНДЕКСЛАРДАГИ ЎРНИНИ
ЯХШИЛАШДА ЕВРОПА ИТТИФОҚИ ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ
ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ (ХННТ) ИШТИРОКИНИНГ АМАЛИЙ ЖИХАТЛАРИ****Эрназаров Дилмурод Зухриддинович**

Тошкент давлат иқтисодиёт университети “Ижтимоий-гуманитар фанлар” кафедраси
доценти Сиёсий фанлар доктори (PhD)
dilm79@inbox.ru Mobil: +998901866106

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137698>

***Аннотация.** Мазкур мақолада Ўзбекистоннинг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилашда Европа Иттифоқи ХННТларининг давлат ва жамият ҳаётини модернизация, либерализация қилишдаги иштирокининг амалий жиҳатлари таҳлил қилинган.*

***Калим сўзла:** халқаро рейтинг, индекс, Европа Иттифоқи, ХННТ, давлат, жамият, модернизация, либерализация, ислохотлар, ҳамкорлик.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются практические аспекты участия МННО Европейского Союза в модернизации и либерализации государственной и общественной жизни в улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах.*

***Ключевые слова:** международный рейтинг, индекс, Евросоюз, МНПО, государство, общество, модернизация, либерализация, реформы, сотрудничество.*

***Abstract.** This article analyzes the practical aspects of the participation of INGOs of the European Union in the modernization and liberalization of state and public life in improving the position of Uzbekistan in international rankings and indices.*

***Keywords:** international rating, index, European Union, INGOs, state, society, modernization, liberalization, reforms, cooperation.*

Мамлакатимизда амалга оширилаётган улкан ислохотлар, давлат ва жамият ҳаётини модернизация, либерализация қилишда ХННТларнинг ҳам самарали иштирокини инobatга олган ҳолда мухтарам Президентимиз томонидан қатор Фармон ва Қарорлар имзоланди. Хусусан, “Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5687-сонли Фармони 07.03.2019 й., “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6003-сон Фармони 02.06.2020 й., “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” № ПҚ-246 - сон 18.05.2022 й. Қарор ва Фармонлари соҳага оид бошқа қонун ҳужжатларида белгиланган устувор вазифаларни амалга оширишга ХННТлар билан яқиндан конструктив мулоқот ва ҳамкорлик қилиш долзарб масала эканлигидан далолат беради.

Франция. Франциянинг инсон ҳуқуқлари ҳимоячиларини қўллаб-қувватлаши бутун дунё бўйлаб фаолият юритаётган дипломатик муассасалар ва ХННТлари мавжуд. Францияда 160 дан ортиқ элчихоналар, халқаро ташкилотлар ҳузуридаги 16 миссия ва 90 дан ортиқ консуллик мавжуд. Франция ХННТлар муайян давлатларга нисбатан баёнотлар эълон қилинади. Фуқаролик жамияти институти вакилларини қўллаб-қувватлаш чоралари

кўрилади ёки шошилинч ҳолатларда, масалан, вақтинчалик бошпана бериш ёки виза таклиф қилиш каби тегишли чоралар кўрилади.

Кўп томонлама ҳамкорлик орқали дипломатлар халқаро ҳуқуқ соҳасидаги тегишли музокараларда ва қонунчилик фаолиятида иштирок этиш орқали халқаро инсон ҳуқуқлари стандартларини ишлаб чиқишда етакчи роль ўйнайди. Гарчи халқаро ҳуқуқ миллий ҳуқуқда ҳар доим ҳам мажбурий бўлмасда, у ҳавола бўлиб хизмат қилади ва фуқаролик жамияти ташкилотлари ва ҳаракатлари томонидан қўлланилиши мумкин. Франциянинг бу борадаги ҳаракатлари самарадорлигининг сабаби унинг саъй-ҳаракатларини ушбу йўналишда узок вақтдан бери фаол иш олиб бораётган халқаро нотижорат ташкилотлари фаолияти билан мувофиқлаштиришидир:

Чегарасиз репортёрлар (фр. Reporters sans frontières; RSF) халқаро ноҳукумат инсон ҳуқуқлари ташкилотидир. 1985 йилда яратилган. Бош қароргоҳи Парижда жойлашган. Мазкур ташкилот бутун дунёда сўз эркинлигини таъминланганлиги бўйича халқаро рейтингни эълон қилиб боради. Муайян давлатларда ОАВлари ва сўз эркинлигини таъминлаш бўйича ўз таклиф ва тавсияларини бериб боради. Ташкилот бутун жаҳонда цензурага қарши ва касбий фаолияти учун қамалган журналистларни озод қилиш учун сайи ҳаракатларни олиб боради.

“Чегарасиз репортёрлар” ташкилотининг 2022 йилдаги матбуот эркинлиги рейтингда Ўзбекистон 24 поғонага кўтарилиб, 133-ўринни эгаллади. Бундай кескин ўзгариш рейтинг методологиясининг янгилангани билан боғлиқ. Мамлакатда сўз эркинлиги билан боғлиқ вазият олдингидек «мураккаб» дея баҳоланмоқда. “Чегарасиз репортёрлар” (RSF) халқаро нодавлат нотижорат ташкилоти томонидан тузиладиган 2020 йилги рейтингда мамлакат 157-ўридан жой олган эди. 2021 йилда Ўзбекистон рейтингда 49,26 балл тўплаган бўлса, 2022 йил рейтингда мамлакатга 45,74 балл берилган. Натижада Ўзбекистон матбуот эркинлиги билан боғлиқ вазият ижобий томонга ўзгариши кутилаётган мамлакатлар қаторидан жой олган.

“Чегарасиз репортёрлар” ташкилоти 2022 йилдан бошлаб рейтинг методологиясига ўзгартириш киритган. «Методологиядаги ушбу ўзгариш сабабли 2021 ва 2022 йиллардаги позициялар ва баллар кўрсаткичларини таққослашда эҳтиёткорлик билан ёндашиш кераклиги айтилган. Эндиликда рейтингни тузишда ташкилот бешта асосий кўрсаткичлардан фойдаланади — сиёсий контекст, иқтисодий контекст, қонунчилик базаси, ижтимоий-маданий контекст ва хавфсизлик.

“Ўзбекистон сиёсий контекст бўйича 129-ўринда бўлса, иқтисодий контекст бўйича 123, қонунчилик базаси бўйича 136, ижтимоий-маданий контекст бўйича 138 ва хавфсизлик масаласида 129 поғонани қайд этган. Нодавлат акторлар (реклама берувчилар ва тижорий ҳамкорлар) ва ОАВ эгаларига нисбатан давлат сиёсатига алоқадор иқтисодий чекловларни баҳоловчи иқтисодий кўрсаткичлар бўйича Ўзбекистон “жуда оғир вазиятли” мамлакатлар орасида” дейилади баёнотда”.

Ўзбекистон рейтингда Уганда (132-ўрин) ва Жазоир (134-ўрин) ўртасида жойлашган. Қозоғистон 122-ўринда, Тожикистон 152-ўринда, Туркманистон эса 177-ўринда. Марказий Осиё давлатлари орасида етакчи давлат Қирғизистон бўлиб, мамлакат рейтингда 72-ўринни эгаллаган.

RSF «Жаҳон матбуот эркинлиги» индексининг 2022 йилги рейтинги дунё мамлакатларида поляризация (бўлиниш) чуқурлашганини, ахборот хаоси кучайганлигини кўрсатди: мамлакатлар ичида бўлинишга олиб келувчи ОАВ поляризацияси ва халқаро

миқёсда давлатлар ўртасидаги поляризация, дейилади ташкилот баёнотида. Рейтинга кўра, Норвегия (1-ўрин), Дания (2-ўрин) ва Швеция (3-ўрин) мамлакатлари сўз эркинлигининг демократик модели сифатида етакчи давлатлар бўлиб қолмоқда. Шунингдек, ОАВ олигархлар томонидан назорат қилинадиган Молдова (40-ўрин) ва Болгариядан (91-ўрин), Франция (26-ўрин) ва Бельгияда (23-ўрин) сўз эркинлиги ва журналистлар аҳволи бўйича ижобий ўзгаришлар кутиш мумкинлиги таъкидланган.

Ўзбекистон Республикаси Администрацияси раҳбари ўринбосари Комил Алламжоновнинг таъкидлашича, бугун "Чегарасиз репортёрлар" сўз эркинлиги индексининг 2022 йилги рейтингда Ўзбекистон ўз кўрсаткичларини 24 поғонага яхшилаб 157 ўридан 133 ўринга кўтарилди. Бу дегани агарда матбуотга камроқ халақит берилса бундан да баланд натижага кўтарилиш учун имкониятимиз бор.

"Чегарасиз репортёрлар" ташкилоти Ўзбекистон журналистларининг матбуот эркинлиги, сўз эркинлик, коррупцияга қариши кураш, инсон ҳуқуқлари, адолат тамойилларини ҳимоя қилишда беқиёс ёрдам кўрсатмоқда.

Чегара билмас шифокорлар (Médecins sans frontières, MSF) мустақил халқаро тиббий гуманитар ташкилотдир. 1971 йилда Парижда яратилган. Ҳозир у кўплаб қайноқ нуқталарда фаолият юритади, гиёҳвандлик ва ОИТСга қарши курашиш бўйича маърифий ва профилактика ишларини олиб боради, инқирозли вазиятлар ва уларнинг оқибатлари ҳақида аҳолини хабардор қилади. Ҳозирги вақтда унинг 20 та ҳудудий бўлимлари мавжуд бўлиб, унинг кўнгиллилари (3 мингдан ортиқ киши) ҳар йили дунёнинг 80 дан ортиқ мамлакатларида ишлайди. Ташкилотнинг бош қароргоҳи Брюсселда жойлашган. Умумий ишчи кучи 2500 дан ортиқ, уларнинг аксарияти шифокорлар ва ҳамширалардир. Чегара билмас шифокорлар ташкилоти 20 йилдан ортиқ вақтдан бери Ўзбекистонни кўллаб-қувватлаб келади. Ташкилот мамлакатимиз Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан яқин ҳамкорликда сил касаллиги, жумладан, касалликнинг дори воситаларига чидамли шакллари ва ОИВ инфекциясига чалинганларни ташхислаш ва даволашни такомиллаштиришга кўмаклашмоқда.

Ташкилот Ўзбекистонда фуқаролар орасида ОИВ/ОИТСни идрок этиш ва даволаш эволюциясини кўрсатиш, шунингдек, турли мамлакатлардаги одамларнинг ОИВ билан яшаши, тест синовлари тарихи, даволаш усулларини ўргатиш, тиббий-гигиенага риоя қилиш, тиббий билимларини янада такомиллаштириш, қолаверса, мамалактимиз тиббиёт тизимини ривожлантиришдаги иштирок этмоқда.

Alliance française – Ўзбекистон ва Франция ўртасидаги ҳамкорлик жуда фаол ривожланмоқда. Энг муҳим лойиҳалар Ўзбекистоннинг стратегик устувор йўналишларини кўллаб-қувватлашга қаратилган. Таълим асосий ҳисобланади. Масалан, Тошкент давлат юридик университети, Бош прокуратура ва Франция миллий магистратура мактаби ҳамкорлигида амалга оширилаётган юридик кадрлар тайёрлаш йўналишидаги академик алмашинув дастурини алоҳида таъкидлашим мумкин. Дастурда прокурорлар ва судьялар учун тренинглар ўтказилади. Миллий бошқарув мактаби билан ҳамкорлик турли халқаро ҳамкорлар, БМТТД ва Европа Иттифоқи билан ҳамкорликда ҳам самарали ривожланмоқда. Биз маҳаллий бошқарув ва давлат-хусусий шериклик, маъмурият ва фуқаролар ўртасидаги алоқалар билан боғлиқ бир қанча ўқув дастурлари устида ишладик.

Икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашда Тошкентдаги Француз альянси (Alliance française) муҳим ўрин тутади. Ташкилот талабаларни Францияда ўқишга

тайёрлашда ёрдам беради. Alliance française нафақат маданиятни фаол равишда тарғиб қилади балки, бошқа фан-таълим каби масалаларга ҳам алоҳида эътибор қаратади.

2014 йил 7 ноябрда Франция ва Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлари томонидан имзоланган ҳукуматлараро битимга мувофиқ ташкил этилган Тошкент Alliance française маданият ва француз тили соҳасидаги француз-ўзбек ҳамкорлигини ривожлантиришда муҳим восита ҳисобланади. Ташкилот томонидан француз тили курслари ва халқаро тил дипломлари (**DELF, DALF, TCF TP** и **TCF Canada**) берилади. 6000 дан ортиқ номга эга франкофония медиа кутубхонаси (китоблар, франтсузча қўлланмалар, даврий нашрлар, комикслар, фильмлар, musiqalar...).

Шуни алоҳида қайд қилиш жоизки, Франция Республикаси Президентининг 2023 йил 1-2 ноябрь кунлари Ўзбекистон Республикасига амалга оширган расмий ташрифи муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Франция Республикаси Президенти икки давлат ўртасидаги алоқаларни келгусида стратегик шериклик даражасига кўтариш мақсадида ҳамкорликни янада ривожлантириш мақсадида таълим соҳасида Самарқандда “Француз Альянси”нинг очилишини қўллаб-қувватладилар ҳамда Ўзбекистонда француз тилини ўқитишни қўллаб-қувватлаш, француз тили даражаларини расмий аттестациядан ўтказиш, ўқитувчилар малакасини оширишга кўмаклашиш ва таълим муассасалари ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш мақсадида ҳамкорликни ривожлантиришга келишиб олдилар. Бу ҳам Франция ХННТларидан бирининг Ўзбекистонда ўз мавқеи ва обрўсини мустаҳкамланишидан далолат беради.

ГФР. Бугунги кунда Ўзбекистонда Германиянинг бир қатор ХННТлари фаолият кўрсатади: Конрад Аденауэр Фонди - Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Фридрих Эберт Жамғармаси - Friedrich Ebert Stiftung (FES), Германия Академик Алмашинув Хизмати (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) ва Гёте институти каби немис халқаро нодавлат ноижорат ташкилотлари, (Goethe-Institut), Германия Халқ университетлари ассоциациясининг Халқаро ҳамкорлик институти (DVV International) (ИЗ/DVV) ва бошқа ташкилотлар халқларимиз ўртасидаги маданий ва маърифий алоқаларни ривожлантиришда муҳим институтларга айланди.

Фридрих Эберт жамғармаси (FES). Ф.Эберт жамғармаси - Германиянинг нодавлат ташкилоти бўлиб, у 20 йилдан ортиқ вақт давомида Ўзбекистонда ишлаб келмоқда. Давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари ва бошқа нодавлат ташкилотлар ушбу жамғарманинг ҳамкорлари ҳисобланади. Жамғарма бирдамлик тамойилларига асосланган ва барча фуқароларга келиб чиқиши, жинси ва диний эътиқодидан қатъий назар, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳаётида иштирок этиш имкониятини берадиган эркин жамиятни барпо этиш ва ривожлантиришга ёрдам беради.

Ўзбекистонда Жамғарма иқтисодий, ижтимоий ва таълим сиёсатининг асосий масалалари, шунингдек, демократияни янада ривожлантиришнинг асосий йўналишлари бўйича стратегик тадқиқотларни олиб боради. Жамғарма тадқиқотчиларни ва Германиядан ҳозирги сиёсатчиларни ушбу изланишларга жалб қилади. Жамиятда адолатли ва барқарор иқтисодий ва ижтимоий тузилишни яратиш масалаларини кенг муҳокама қилиш учун шароит яратади. Шуниси эътиборга лойиқки, жамғарма дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатларида халқаро ваколатхоналарига эга. Узоқ йиллар давомида Жамғарма Ўзбекистондаги ташқи сиёсат ва ривожланаётган давлатларга кўмак бериб келмоқда.

Бугунги кунда Ф.Эберт ўз ишида Марказий Осиё ва минтақанинг ўзида мулоқот ўрнатиш, Марказий Осиё ва Европада Ўзбекистоннинг овози ва позицияларига қулоқ

солишга, шунингдек, унга бошқа давлатларнинг фикр ва қарашларини етказишга интиломда. Бизнинг фикримизча, Ф.Эберт ўзаро тушуниш ва ўзаро ҳурмат сиёсати орқали минтақадаги мамлакатларининг бир-бири билан яқинлашуви ва минтақани Европа билан ҳамкорлик қилиш учун замин яратишга ёрдам беради. Қизиғи шундаки, Ф.Эберт Ўзбекистонда аста-секин Марказий Осиё мамлакатларида яратилган минтақавий ҳамкорлик учун улкан имкониятларидан фойдаланмоқда.

2022 йил давомида ташкилот томонидан суд-ҳуқуқ, демократия тамойилларини мустаҳкамлаш, давлат бошқарувини либераллаштириш ва модернизация қилиш, ёшлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, матбуот ва сўз эркинлиги, гендер тенглиги, аёлларга нисбатан зўравонликни бартарақ қилиш, волонтерликни ривожлантириш, атроф-муҳитни сақлаш, экология, яшил иқтисодий ва энергия каби мавзуларда жами 55 та халқаро ва республика конференциялари, давра суҳбатлари, семинар тренинглар ўтказган.

Конрад Аденауэр Жамғармаси (KAS). Марказий Осиёда Конрад Аденауэр Жамғармаси 1994 йилдан бери ишлайди. Ўзбекистонда Жамғарма давлат органлари, сиёсий партиялар, фуқаролик жамияти институтлари ва алоҳида маҳаллий ННТлар билан яқиндан ҳамкорликда ишламоқда. Ҳамкорлик орқали ушбу жамғарманинг мақсадлари ва қадриятлари келажакда минтақавий ва глобал сиёсий ҳамкорликни, айниқса, Ўзбекистоннинг сиёсий ривожланиши соҳасидаги алоқаларни чуқурлаштиришга ёрдам беради. Жамғарма халқаро шериклар билан биргаликда ҳар бир давлатга эркинлик ва мустақиллик шароитида ривожланишига имкон берадиган халқаро тартибни ўрнатишга ўз ҳиссасини қўшмоқда. Ушбу жамғарма ижтимоий-иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш, суд тизими ва ахборот соҳасини ислоҳ қилиш, сайлов қонунчилигини такомиллаштириш, фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга қаратилган қўшма лойиҳалар ва дастурларни амалга оширишда иштирок этмоқда.

“2022 йилнинг 10 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ва Конрад Аденауэр номидаги жамғарманинг минтақавий ваколатхонаси ўртасида ўзаро Англашув меморандуми имзоланди. Меморандум дориасида томонлар тадбиркорлик ташаббусларини амалга ошириш учун қулай ҳуқуқий, иқтисодий ва ижтимоий шароитларни таъминлаш, шунингдек, ишбилармон доиралар ва Ўзбекистон Республикаси давлат органлари ўртасида ўзаро манфаатли шерикликни ривожлантириш бўйича тадбирларни ҳамкорликда амалга оширишни йўлга қўйишга келишиб олдилар. Палата ва Конрад Аденауэр жамғармаси ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик доирасида Палата ва маҳаллий бизнес учун устувор бўлган масалалар бўйича лойиҳалар ишлаб чиқиш, амалга ошириш ҳамда қатор тадбирлар (конференция, давра суҳбатлари, семинарлар ва х.к.).

Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) 2022 йилнинг 1 апрель ойдан бошлаб Ўзбекистонда ўз ваколатхонасини очди. Ушбу жамғарма мамлакатимизда парламентаризм, давлат бошқаруви, ижро ҳокимияти бошқаруви, шаҳарлар ва ҳудудлар бошқаруви, фуқаролик жамияти институтлари, ННТ ва бошқа соҳаларда менежерларни тайёрлаш ва малакасини ошириш билан шуғулланади. Мазкур жамғарма Марказий Осиё давлатларига ушбу соҳаларни ривожлантиришда кўмаклашади.

2023 йил 19 февраль куни 2023 йил куни февраль Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ва (Hanns Seidel Stiftung (HSS)) Жамғармаси ўртасида ўзаро Англашув меморандуми имзоланди. Мазкур Меморандумнинг имзоланиши ҳамкорликда халқаро тадбирлар (конференция, семинар, давра суҳбатлари)ни ўтказиш, давлат хизматчилари учун хорижий мамлакатларда малака ошириш курсларини ташкил қилиш, халқаро

экспертларни жалб қилиш имконини беради. Фаолиятида яхши натижа кўрсатган ва Миллий кадрлар захирасига киритилган маҳалладаги ҳоким ёрдамчиларидан 10 нафарини 2023 йилда Германиянинг Бавария бошқарув мактабида қисқа муддатли малака ошириш курсига юбориш бўйича дастлабки келишувларга эришилди.

2023 йил 20 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат бошқаруви Академияда ГФП (Hanns Seidel Stiftung (HSS)) Ханнс Зайдель Жамғармасининг Марказий Осиёдаги ваколатхонаси раҳбари Макс Георг Майернинг Ўзбекистонга хизмат сафари давомида Академия ректори А.Бекмуродов билан учрашуви бўлиб ўтди. Учрашувда ДБА ва Жамғарма ўртасида давлат бошқаруви соҳасида кадрлар тайёрлаш ҳамда давлат хизматчиларининг салоҳиятини ошириш йўналишидаги ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.

Хулоса. Демак, биз қанчалик ХННТлар билан конструктив ва очиқ мулоқот қилар эканмиз, халқаро рейтинг ва индекслардаги Ўзбекистоннинг позицияси яхшиланаверади. Давлат ва жамият бошқарувидаги модернизация ва либерализация жараёнлари жаҳон стандартлари асосида амалга оширилаверади.

REFERENCES

1. Europe - Central Asia Uzbekistan. <https://rsf.org/en/country/uzbekistan // 2022>.
2. Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ва Конрад Аденауер номидаги жамғарманинг минтақавий ваколатхонаси ўртасида ўзаро Англашув меморандумини имзолаш маросими бўлиб ўтди. // 10.02.2022. <https://chamber.uz/uzk/news/8367>